

**РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ**

**DEVELOPMENT OF A SET OF PERSONAL IDENTIFICATION
SOFTWARE TOOLS BASED ON THE ANALYSIS OF BEHAVIORAL
FACTORS**

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

старший преподаватель,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ФИЛАТОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

доцент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ТЕТЮРЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

студент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ДОЛЖЕНКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

ассистент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

RUSAKOV ALEKSEJ MIHAJLOVICH,

senior lecturer,

MIREA – Russian Technological University.

FILATOV VYCHESLAV VALERIEVICH,

docent,

MIREA – Russian Technological University.

TETIUREVA DARIA VLADIMIROVNA,

student,

MIREA – Russian Technological University.

DOLZHENKOV SERGEY SERGEEVICH,

assistant,

MIREA – Russian Technological University.

В статье приводится обзор и анализ современных методов классификации данных применительно к задачам идентификации личности на основе анализа поведенческих факторов. Предметом исследования являются методы и алгоритмы для поведенческого анализа пользователей информационных систем. Учитывая достоинства и недостатки рассматриваемых методов, предложен свой подход, в основе которого лежит сбор и анализ пользовательских данных, таких как: ip-адрес регистрации, и всех его посещений, операционная система и ее версия, браузер и его версия, разрешение экрана, Cookie, js Fingerprint браузера и др. Предложена схема базы данных и описаны основные алгоритмы работы разработанного программного комплекса.

The article provides an overview and analysis of modern methods of data classification in relation to the tasks of personal identification based on the analysis of behavioral factors. The subject of the research is methods and algorithms for behavioral analysis of users of information systems. Taking into account the advantages and disadvantages of the methods under consideration, our own approach is proposed, which is based on the collection and analysis of user data, such as: ip-address of registration, and all its visits, operating system and its version, browser and its version, screen resolution, Cookie, js Fingerprint browser, etc. A database scheme is proposed and the main algorithms of the developed software package are described.

Ключевые слова: идентификация пользователей, информационная безопасность, методы распознавания образов, искусственный интеллект, киберспорт.

Key words: user identification, information security, pattern recognition methods, artificial intelligence, esports.

В настоящее время киберспорт приобрел огромную популярность. Киберспорт подразумевает соревнование в компьютерных играх. Например, Go2Den (гоу ту дэн) – это киберспортивная платформа, на которой можно наблюдать за киберспортивными мероприятиями или же участвовать в них.

Правилами киберспортивной платформы Go2Den запрещается одному физлицу иметь несколько аккаунтов на сайте платформы, поскольку данные действия могут быть предприняты в корыстных целях, а также вводят в заблуждение администрацию или других пользователей площадки.

Для выявления повторных регистраций, что, в свою очередь, ведет к наличию нескольких учетных записей у одного пользователя, требуется разработать программное обеспечение анализа данных, собранных о пользователях, с последующим обнаружением аккаунтов, которые принадлежат одному физлицу.

Обзор и анализ современных математических методов для классификации пользователей

Метрические алгоритмы классификации

Метрические алгоритмы классификации – алгоритмы, основанные на вычислении оценок сходства между объектами на основе весовых функций. Метод k ближайших соседей (kNN). Один из наиболее простых метрических алгоритмов классификации [1, с. 34].

Метод ближайших соседей

Метод ближайших соседей анализирует объекты, находящиеся на удаленности меньше или равной коэффициенту k , и присуждает класс, к которому принадлежит подавляющая часть соседей анализируемого объекта, не далее, чем значение коэффициента k . При анализе двух объектов, количество соседей берется нечетным, с целью миновать ситуацию, при которой соседи разделяются на равные части, что приводит к неоднозначности полученных результатов.

Искусственная нейронная сеть

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – программное воплощение математической модели, которая построена на принципах функционирования и организации сетей нейронных клеток живого организма [2, с. 16].

Нейронная сеть – это тип машинного обучения, который моделирует себя, создавая искусственную нейронную сеть, которая с помощью алгоритма позволяет компьютеру учиться путем включения новых данных [3, с. 65].

Компьютер, имеющий в себе нейронную сеть, обучают выполнять поставленную задачу, с помощью постоянного анализа выбранных примеров.

Современные программные библиотеки для поддержки принятия решений для маркировки пользователей

NumPy: это библиотека, предназначенная для научных вычислений на языке Python. Помимо очевидного научного использования, NumPy также может использоваться как эффективный многомерный контейнер общих данных.

Sympy: библиотека для символьных вычислений

Pandas: структуры данных и их анализ

Scikit-learn – библиотека с высоким уровнем надежности и поддержки, инструменты для поддержания качества кода, документации и оптимизации, что необходимо для сложных информационных систем. В языке Python, совместно с данной библиотекой, позволяет запускать код, который написан на иных языках программирования, например C++ и C. Имея такую особенность в языке Python, писать ресурсоемкие и особо нагруженные части приложения на более предпочтительных и эффективных языках программирования становится возможным.

Обзор существующих методов и алгоритмов маркировки пользователей

От разрабатываемого программного обеспечения требуется способность анализировать данные пользователей. Для выполнения поставленной задачи, необходимо собрать данные, которые потенциально могут быть полезны при анализе.

В нашем случае это будет:

- ip-адрес регистрации в сети, а также всех посещений с него,
- разрешение экрана
- операционная система, вместе с версией
- используемый браузер
- js Fingerprint браузера
- Cookie и т.д.

Далее ПО на основе этих данных должно составить список потенциально дублированных аккаунтов для администрации площадки, для дополнительного рассмотрения и принятия решения.

Сбор данных для анализа

Алгоритм работы, основанный на этих данных, означает применение алгоритма для поиска ближайших соседей и сбора всевозможных уникальных и конкретных данных о программном и аппаратном обеспечении клиента для получения уникального идентификатора пользователя для нашей системы, который представляет собой совокупность всех функций и атрибутов, полученных от клиентов.

Cookie.

Cookie (файлы cookie) – это фрагмент данных, который браузеры отправляют на сервер для хранения на стороне клиента. Файлы cookie имеют формат ключ-значение.

Evercookie

Evercookie – это развитие встроенного в браузеры механизма cookie. Благодаря этому интерфейсу, файлы cookie теперь сохраняются в 8 местах одновременно.

Evercookie сохраняются не только в стандартное хранилище - HTTP Cookies, но также и в других:

- Local Shared Objects (Flash) – это аналог стандартных cookie, но реализованные на стороне Flash, и хранятся не в браузере, а в файлах.
- PNG cookie – это куки преобразованные в png, например закодированы в RGB, и форсированно кэшированных PNG с использованием HTML5 canvas.
- Сохранение куки в Web History.
- HTML5 Session Storage – html5 хранилище данных, с ограничением по времени жизни в течении сеанса.
- HTML5 Local Storage – html5 хранилище данных, без ограничение по времени жизни.

- HTML5 Global Storage – html5 хранилище данных, без ограничение по времени жизни, и с доступом из любого домена.
- HTML5 Database Storage через SQLite – html5 хранилище данных, основанное на SQLite.

Объект Navigator

Для получения дополнительных сведений о браузере можно использовать объект Navigator, который содержит много данных о браузере, который сделал запрос:

- NavigatorID.appCodeName – возвращает код текущего браузера.
- NavigatorID.appName – возвращает строку с официальным названием браузера.
- NavigatorID.appVersion – возвращает версию браузера.
- Navigator.battery – возвращает информацию о статусе заряда аккумулятора.
- NetworkInformation.connection – возвращает информацию о сетевом подключении устройства.
- NavigatorGeolocation.geolocation – возвращает информацию о местоположении устройства.
- NavigatorPlugins.javaEnabled – возвращает информацию включен ли в браузере java.
- NavigatorLanguage.language – возвращает информацию языке пользовательского интерфейса браузера.
- NavigatorLanguage.languages – возвращает информацию о языках, которые доступны пользователю, в порядке предпочтения.
- NavigatorPlugins.mimeTypes – возвращает информацию о MIME типах которые поддерживает браузер.
- Navigator.oscpu – возвращает информацию об операционной системе.
- NavigatorID.platform – возвращает информацию о платформе браузера.
- NavigatorPlugins.plugins – возвращает информацию о плагинах, установленных в браузере.
- NavigatorID.userAgent – возвращает информацию о user-agent. Пример юзер агента.

Разработка структуры базы данных для системы идентификации личности на основе анализа поведенческих факторов

Для работы приложения будет реализовано несколько таблиц в БД основного приложения площадки (рис. 1).

Таблица users – хранит список пользователей вместе с их базовыми учетными данными.

Таблица users – хранит уникальные постоянные пользовательские параметры, которые не меняются при посещении. Например, IP-адрес при регистрации, количество запросов на снятие средств и т. Д.

Таблица user_visit - хранит факт посещения пользователем сайта и время его посещения.

Таблица user_visit_param – версия операционной системы, браузер, разрешение экрана и т. д.

Таблица user_nighbour – сохраняет результат анализа данных, отношения между пользователем и его соседями дек.

Приложение для анализа данных будет выполняться отдельно от основного приложения, то есть по принципу SOA [4, с. 143]. Для взаимодействия с основным приложением RecogDO будет реализован доступ к базе данных.

На рисунке 2 показана схема взаимодействия таблиц базы данных RecogDO с приложением для анализа данных.

Разработка структуры программного обеспечения

Классификация пользователей с помощью программного кода будет реализована отдельным модулем в виде сервиса. И он будет иметь следующую структуру каталогов и файлов:

- serviceCat - каталог услуг
- knnBase - Основной код сервиса
- Dataset.py
- Node.py
- Schema.py
- knnservice.py
- knnTests – Индекс с модульными тестами
- provider – сторонние вспомогательные библиотеки

Рис. 1. Структура базы данных.

Касательно структурного принципа приложения, наиболее оптимальным вариантом является модульная архитектура, открывающая возможность запускать процесс классификации на отдельных серверах. Поскольку предусматривается, что при интенсивном увеличении числа пользователей, будет также значительно увеличиваться время работы и нагрузка приложения.

На рисунке 3 показаны этапы содействия приложения RecogDO с сервисом классификации пользователей.

- 1 Получение команды о начале классификации.
- 2 Запрос данных у основного сервиса, для классификации.
- 3 Возврат данных с результатами классификации.

Рис. 2. Взаимодействие приложения для анализа данных с таблицами базы данных RecogDO.

Если вы увеличите нагрузку и частоту запросов к данным пользователей, можно будет развернуть несколько серверов со службами классификации пользователей. Схематично на рисунке 4 показана организация масштабируемости приложения RecogDO, где все записи DNS A для домена перенаправляются в службу CloudFlare, которая обеспечивает защиту от DDoS-атак и скрывает фактический IP-адрес серверов.

Затем запрос отправляется на сервер с Nginx, который работает в режиме балансировки. Этот запрос передается на N серверов, которые могут быть завершены по мере увеличения нагрузки. Затем эти серверы nginx передают запросы напрямую в index.html, который запускает приложение. Все копии приложения имеют доступ к общей базе данных. А на рисунке 5 показана схема масштабируемости службы для анализа данных в соответствии с реализацией RecogDO.

Рис. 3. Этапы взаимодействия приложения RecogDO с сервисом классификации пользователей.

Рис. 4. Организация масштабируемости приложения RecogDO.

Рис. 5. Схема масштабируемости сервиса для анализа данных, относительно приложения RecogDO.

Описание основных функций программного обеспечения

Вышеупомянутое программное обеспечение включает в себе несколько функций. Поскольку задача выявления повторяющихся пользователей, запрещенных правилами Сайта, заключается в предотвращении мошеннических действий недобросовестных пользователей и предотвращении снятия средств с сайта, основной функцией этого программного обеспечения является классификация пользователей с целью выявления похожих

(подозрительных) пользователей. Одной из дополнительных функций программного обеспечения является вывод графика, содержащего результаты классификации октябрь для визуального представления. Кроме того, он предназначен для отслеживания повторяющихся состояний пользователей, а также анализа изменений их частоты для последующего анализа и определения предполагаемых причин (утечка данных, реклама, уязвимость в системе, отзывы и т. д.).

Во-первых, пользователь должен знать свою систему, браузер и т. Д. Вам необходимо собрать данные о нем. Некоторые данные могут быть использованы, например, IP-адрес пользователя, время и продолжительность посещения, адрес, с которого пришел пользователь, и т. д. Например, он может быть закреплен на стороне сервера. Вам нужно будет получить еще один фрагмент данных из браузера пользователя, асинхронно запросив сервер после полной загрузки страницы. Данные, представленные объектом Навигатора, рассмотренным в предыдущем разделе, легко извлекаются и отправляются в практически неизменном виде. Вопреки этому, существуют данные, которые требуется подготовить и заранее обработать. Например, конструктор блоков canvas. Он рисует текст и геометрические фигуры с наложением цвета, градиента и других эффектов в скрытом блоке на странице.

Полученное изображение преобразуется в массив байтов стандартными средствами элемента canvas. Внешне идентичные чертежи имеют небольшие различия, которые можно увидеть при сравнении массивов байтов. Исходя из этого, программа классифицирует пользователей.

Выводы

Разработанный программный комплекс показал с одной стороны возможность разработки средств идентификации личностей пользователей на основе анализа их поведенческой активности, а с другой необходимость изучения данного вопроса в последующих исследованиях авторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кормен Т. и др. Алгоритмы. Построение и анализ:[пер. с англ.]. Издательский дом Вильямс, 2009. 1323 с.
2. Каллан Р. Нейронные сети: Краткий справочник // М.: Вильямс ИД. 2017. 288 с.
3. Хенрик Б., Джозеф Р., Марк Ф. Машинное обучение. Издательский дом "Питер", 2017.336с.
4. Осипов Д. Технологии проектирования баз данных. Litres, 2022. 498 с.
5. Грас Д. Data Science. Наука о данных с нуля. 2017. 336 с.

© Русаков А.М., Филатов В.В.,
Тетюрева Д.В., Долженков С.С., 2022.